

O LIVRO ILUSTRADO NA ELABORAÇÃO DE REPERTÓRIO VISUAL E LEITURA CRÍTICA DE IMAGENS NA FORMAÇÃO ÉTNICO-RACIAL INFANTIL

PICTUREBOOKS IN THE PREPARATION OF A VISUAL REPERTORY AND CRITI- CAL READING OF IMAGES IN CHILDHOOD ETHNIC-RACIAL EDUCATION

João Francisco Maués Araujo

Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil
joaomaues19@gmail.com

Anelise Zimmermann

Universidade do Estado de Santa Catarina, Brasil
janelise.zimmermann@udesc.br

Resumo

Ao tratar sobre a necessidade de educação étnico-racial, seus efeitos no desenvolvimento social e pessoal, e as maneiras pelas quais é possível abordá-la, a escola é uma importante mediadora nesse processo, e se faz relevante pesquisar e analisar formas por meio das quais é possível desenvolver essa educação e abordar esse tema. Este artigo discute modos como os livros ilustrados participam e atuam no apoio ao letramento étnico-racial de crianças e jovens e suas possíveis interlocuções no ensino de artes visuais, como elementos da cultura visual formadores de repertório estético e de representação do mundo. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica acerca da representatividade negra em livros infantis de ficção a partir de suas características visuais, participações nas narrativas e relações com estereótipos. Por fim, também cabe neste texto, frisar a importância das discussões étnico-racial nas etapas formativas da vida, a partir da formação do pensamento crítico e reflexivo, bem como o efeito que o ambiente escolar e o ensino das formas de representações visuais possuem nesse processo.

Palavras-chave: Livro infantil ilustrado, Educação étnico-racial, Cultura visual, Arte Educação.

Abstract

When dealing with the need for ethnic-racial education, its effects on social and personal

development, and how it is possible to approach it, the school is an important mediator in this process, and it is important to research and analyze ways through which it is possible to develop this education and address this topic. This article discusses how picture books for children support the ethnic-racial literacy of children and young people and their possible interlocutions in teaching visual arts as elements of visual culture that form an aesthetic repertoire and representation of the world. Therefore, a bibliographical review was developed considering the representation of black characters in children's fiction books based on their visual characteristics, participation in narratives, and relationships with stereotypes. Finally, this text also highlights the importance of ethnic-racial discussions in the formative stages of life, based on the formation of critical and reflective thinking, as well as the effect that the school environment and the teaching of forms of visual representations have on this process.

Keywords: Children's picture books, Ethnic-racial education, Visual Culture, Art Education.

INTRODUÇÃO

A obrigatoriedade da educação racial nas escolas do Brasil se faz presente a partir da lei 10.639/03, que institui o ensino de cultura africana e afro-brasileira nesse ambiente, mas a inclusão de pautas raciais na educação básica começa a despontar desde a década de 1970 (Silva; Paludo, 2011, p. 3). No entanto, as redes de ensino ainda enfrentam desafios ao abordar racialidade¹ e racismo, e frequentemente terminam por reproduzir comportamentos e práticas de cunho racista, ou por abordar o assunto de maneira superficial e sem a devida importância (Silva, 2005, p. 24).

Ainda sobre o tema, nas últimas décadas diversas pesquisas foram realizadas sobre o atual estado da educação racial nas escolas brasileiras, incluindo análises de Projeto Político Pedagógico (PPP), do ambiente de aprendizagem, de conteúdos programáticos, entre outras formas de averiguação de dados. A partir destas pesquisas, foi possível observar que, mesmo com o aumento do número de projetos e iniciativas coletivas para tratar da pauta, o assunto ainda encontra profundidade majoritariamente por volição individual de docentes (Gomes, 2011, p. 119). Dito isto, deixar o corpo docente à mercê da vontade pessoal de professores para tratar mais detalhadamente sobre educação racial é possibilitar que os alunos não deem a devida atenção ao tema por falta de mediação adequada.

¹ Neste ponto, faz-se relevante apontar que as discussões sobre as expressões referentes a "racialidade" são pertinentes, entretanto não serão elaboradas e discutidas neste artigo devido sua amplitude

Paralelamente, livros ilustrados frequentemente compõem parte do acervo de instrumentos do processo educativo. Seja por narrativas envolventes, composições de cor e forma atraentes, materialidades inusitadas ou pelos exercícios de imaginação, livros ilustrados podem relacionar-se à temática abordada durante as aulas, e também apresentam grande potencial em criar experiências e memórias marcantes nas vidas de seus leitores por meio de sobreposição de referências, símbolos e significados (Salisbury, 2008, p. 25).

A produção literária afro-brasileira existe desde antes da lei 10.639/03, que foi de grande propulsão para quantidade e disseminação dos livros ilustrados afro-brasileiros. Entretanto, livros desse nicho ainda se apresentam em quantidade baixa,

frequentemente ainda carregam marcas de estereótipos raciais, ou marcam literatura afro-brasileira somente como obras escritas por afro-brasileiros, desconsiderando temáticas que criam oportunidade de discussão de relações étnico-raciais (Debus, 2018, p. 46). Tendo isso em mente, é possível perceber uma sub-utilização de livros ilustrados como meio de mediação de educação étnico-racial nas escolas.

A proposta deste artigo é, por meio de argumentação teórica baseada em revisão bibliográfica acerca do tema, apontar possíveis contribuições pelas quais a utilização de livros ilustrados para a infância pode favorecer e engrandecer o processo de educação racial nas escolas a partir das discussões em arte educação, incluindo o livro ilustrado com elemento da cultura visual infantil.

REPRESENTAÇÃO AFRO-BRASILEIRA EM LIVROS ILUSTRADOS

Ao falar sobre produção literária Afro-Brasileira, existem três interpretações possíveis: pode estar se referindo a origem étnico-racial dos autores, a uma temática ou conteúdo que aborde cultura negra ou Afro-Brasileira, ou a literatura que seja produzida tendo o público negro como alvo. E mesmo sobre essas possíveis vertentes, não há um consenso exato acerca do que a expressão “Literatura Afro-Brasileira” abarca. Nesta etapa, será investigada a situação em que personagens e representações de cultura afro-brasileira se apresentam em obras da literatura ilustrada para a infância.

Personagens negros em narrativas ilustradas eram quase inexistentes anteriormente à década de 1970. Segundo Debus (2018, p. 39), por mais que tais personagens e elementos culturais já existissem anteriormente a esse momento, suas representações indicavam submissão e subserviência, provocavam pena ou tratavam-se com indiferença, repetindo ideias e comportamentos vinculados aos grupos mantenedores de poder. No entanto, para além das posições às quais eram relegados, personagens negros

em narrativas ilustradas foram representados como paródias grosseiras durante muito tempo. Por meio de estilizações ou direções artísticas instigadas pelos contextos de sua criação, as ilustrações de figuras negras e afrodescendentes foram difundidas como caricaturas exageradamente cômicas, trágicas, furiosas, provocativas e até mesmo desumanizadas. E o mesmo tratamento foi dado às suas manifestações culturais e suas identidades, que quando não eram deturpadas, eram tratadas como se não possuíssem valor. Como consequência do racismo, gerações de pessoas negras mundo afora e Brasil adentro foram levadas a crer que suas dores eram piada, que seus traços físicos e culturais não eram bem-vindos à sociedade, e parte desse problema foi e ainda é propagado por falta de representação adequada nas mídias ilustradas.

Brasil adentro foram levadas a crer que suas dores eram piada, que seus traços físicos e culturais não eram bem-vindos à sociedade, e parte desse problema foi e ainda é propagado por falta de Entre algumas das formas de violência que já foram encontradas em determinados livros ilustrados, estão as ilustrações que remetem ao blackface. Um fenômeno originário do século XIX nos teatros dos Estados Unidos, blackface consiste em atores brancos pintando completamente o corpo de marrom ou preto exceto pela boca, e frequentemente acompanhado por perucas simulando o cabelo cacheado ou crespo. Para além disso, personagens apresentados sob blackface eram frequentemente apresentados como figuras vilanescas e corruptas, ou como simplórias e cômicas, mas sempre tratados como sub-humanas (Silva, 2022, p. 151). Nos livros ilustrados, o blackface aparece, comumente, na forma de pessoas de cor completamente preta, com bocas de tamanho desproporcional à cabeça, e frequentemente com roupas que tentam insinuar subdesenvolvimento cultural ou mental. Atualmente, essas representações visuais de figuras negras nas mídias são bem menos frequentes, por conta de maior conscientização frente às discussões sobre questões de racismo. Entretanto, representações de cunho racista persistem em obras populares e carecem de uma leitura crítica e, no caso de livros para infância, mediada, acerca de suas características estéticas e visuais de forma a não seguirem sendo reproduzidas.

ambém é possível detectar, para além da estereotipação de aparência ou vestimenta, o tratamento e a percepção aos quais os personagens negros são sujeitos (Debus, 2018, p. 42). Por mais que eles não necessariamente sejam agredidos física ou verbalmente nas histórias, frequentemente personagens negros são colocados em situação de obediência e subserviência a outros personagens, reforçando a existência de uma relação de poder implícita aonde o outro possui autoridade sobre o corpo e a mente negros. E para além do posto social ao qual eles são submetidos, são atribuídos a eles comportamentos ligados ao descontrole emocional. Personagens negros frequentemente são apresentados como raivosos, provocativos ou desrespeitosos,

como se incapazes de lidar com as próprias emoções, semelhantes a animais.

Fig. 1: Página de If I Ran the Zoo, obra de Dr. Seuss, 1950. Fonte: https://ia903005.us.archive.org/19/items/1393500281950IfIRanTheZooDrSeuss/139350028-1950-If-I-Ran-the-Zoo-Dr-Seuss_text.pdf

Também é possível detectar, para além da estereotipação de aparência ou vestimenta, o tratamento e a percepção aos quais os personagens negros são sujeitos (Debus, 2018, p. 42). Por mais que eles não necessariamente sejam agredidos física ou verbalmente nas histórias, frequentemente personagens negros são colocados em situação de obediência e subserviência a outros personagens, reforçando a existência de uma relação de poder implícita aonde o outro possui autoridade sobre o corpo e a mente negros. E para além do posto social ao qual eles são submetidos, são atribuídos a eles comportamentos ligados ao descontrole emocional. Personagens negros frequentemente são apresentados como raivosos, provocativos ou desrespeitosos, como se incapazes de lidar com as próprias emoções, semelhantes a animais.

Em diálogo com tais características, podemos ainda identificar a função narrativa atribuída a personagens negros. Como consequência do tratamento visual e comportamental que esses personagens recebem, bem como da manutenção de poder resultante do racismo, personagens negros são majoritariamente utilizados como alívio cômico, vilões, figuras exóticas, despontando também como figura trágica. Seja colocando-o em situação ficcional de miséria, criando nele um estigma de desestrutura

familiar e social, ou sujeitando-o a situações de racismo ou outras formas de violência física e emocional, essa é mais uma ferramenta que, indiretamente, coloca pessoas negras em situação de inferioridade, vindo a reforçar os estereótipos referentes a vida e vivência de afrobrasileiros (Conceição, 2010, p. 4).

Fig. 2: Página de Babar's Picnic, obra de Laurent de Brunhoff, 1949. Fonte: <https://picnicwit.com/wp-content/uploads/2014/01/Laurent-de-Brunhoff.-Babars-Picnic-1949-1080x675.jpg>

LIVROS ILUSTRADOS E SUA RELAÇÃO COM ARTES VISUAIS

Apresentando-se como combinação de textos verbais e visuais, o livro ilustrado cria condições para novas formas de interpretar informações, e também oferece uma perspectiva alternativa do mundo que cerca quem lê. Ao pensar em livros ilustrados, a percepção da escrita como forma de arte é aceita, já a ilustração muitas vezes é percebida como um elemento secundário, subjugado ao texto, ignorando-se seu valor narrativo, estético e formador do repertório visual e cultural. Existe uma incerteza quanto ao pertencimento da ilustração do livro infantil a um campo específico, pois parece não caber nas artes, nem na literatura, nem do design, talvez porque esteja entre áreas; porém, indiscutivelmente, faz parte da cultura visual infantil e adulta, visto ser desenvolvida para o leitor infantil, criada a partir de representações de infância de

adultos. Para entender as interlocuções entre o livro ilustrado e as artes visuais, esta seção busca investigar a relação entre ilustração e arte.

Apesar de sua produção baseada em princípios artísticos, ainda não há um consenso sobre o lugar que a ilustração ocupa nas artes, muito por conta de seu contato com o campo de design (Salisbury, 2008, p. 23). Especificamente no ambiente escolar, a ilustração pode se apresentar em diversas situações, como na ilustração científica de botânica, nos desenhos geométricos que representam composições espaciais, nas ilustrações de animais e objetos que auxiliam na alfabetização (desenho da abelha representando a letra “a”), nos desenhos de mapas com suas bacias hidrográficas, até as ilustrações de funções narrativas nos livros de ficção. De maneira geral, o principal motivo de ser da ilustração é o de expor visualmente uma ideia, seja ela uma instrução, um conceito ou uma história. Em um livro ilustrado é possível encontrar muitas ideias sendo expostas na forma de imagem, sob os mais diversos contextos.

Todos esses recursos da ilustração dependem de uma aprendizagem da leitura de imagens, a qual é reforçada e ao mesmo tempo amplia um repertório visual. A definição de imagem pode ser compreendida como a representação que descreve uma informação e ocorre em um meio espacial (Ramalho e Oliveira; Jardim Filho, 2015, p. 151), e sua leitura e compreensão são exercícios importantes e inerentes ao campo das artes visuais, visto tratar da sobreposição de significados. Tal modo de olhar pode ser praticado em diversas situações do cotidiano, mas seu exercício pode ser melhor direcionado e aproveitado em um contexto de aula ou de mediação guiada, onde o professor/mediador pode compreender as necessidades da turma e, com base em tais necessidades, desenvolver maneiras pelas quais seja possível ensinar maneiras de ler imagens e compreender as mensagens ali presentes, em um processo de compreensão crítica e reflexiva. Entender novas formas de ler e receber mensagens permite não somente acesso a novos significados por meio de imagens, mas também a apropriação de seu uso e da interpretação crítica das imagens que cercam o leitor (Hernández, 2000, p. 50). Isso possibilita a associação das imagens apresentadas em aula às imagens existentes no seu dia-a-dia, oferecendo assim maneiras alternativas de o estudante ler o contexto em que está inserido, o que contribui para que ele possa construir autonomia na maneira de se comunicar, expressar e compreender criticamente o ambiente do qual ele faz parte. Ademais, “cada artefato é o resultado de múltiplos e determinados fatores [...] o que faz com que a informação que possa derivar desses objetos seja enorme” (Hernández, 2007, p. 135), cabendo ao exercício da leitura de imagens adentrar nessas informações em suas diversas camadas.

Dentro desse contexto, os livros infantis são também elementos culturalmente elabo-

rados, que carregam consigo, muito além do que desenhos coloridos e divertidos; eles também carregam maneiras de representação do mundo, reforçando memórias, mas também podem criar expectativas e propor outras possibilidades de ser.

Falando especificamente sobre as ilustrações que compõem os livros ilustrados, estas são elaboradas de maneira a dialogar, direta ou indiretamente, com o texto ou a temática da obra. Em uma representação direta as imagens são apresentadas de maneira literal, sem pano de fundo ou detalhes além dos essenciais (Nikolajeva; Scott, 2011, p. 240), e o aspecto visual conversa e complementa o aspecto verbal da história, sem necessariamente abrir espaço para alternativas de interpretação simbólica. Ainda assim, a representação direta não exclui completamente a utilização de metáforas, trocadilhos visuais e outras figuras de linguagem frequentemente utilizadas em livros ilustrados, ela tem por objetivo que a ilustração esteja representando de maneira fiel o texto da obra. Essa abordagem de ilustração não necessariamente instiga novos caminhos imaginativos, uma vez que não abre espaço para perspectivas para além do que está em vista, mas é uma forma pela qual leitores podem enriquecer seu acervo cultural, adquirindo novas referências visuais e descobrindo maneiras de colocar texto e imagem em diálogo.

Em contrapartida, a representação indireta tem por objetivo dialogar não necessariamente com o texto escrito, mas com a temática e o espírito da obra. Uma maneira de exercitar a imaginação tanto do leitor quanto do autor, a representação indireta busca afastar-se de imagens literais e aproximar-se de representações simbólicas e muitas vezes *nonsense*², no intuito de contar a história por outra perspectiva, de forma paralela ou até mesmo contradizendo o texto verbal. Explorar as potencialidades da materialidade do livro, burlar regras consideradas boas práticas da produção gráfica ou artística, fazer referências a outras histórias, esses são apenas alguns dos mecanismos que uma abordagem indireta pode aproveitar. Por mais que essa forma de representação possa gerar um estranhamento inicial na leitura, dificultando o entendimento da imagem e da história como um todo, habituar-se a novas formas de ilustração permite aprofundar a compreensão sobre a obra, dando luz à novas perspectivas e formas de intercalar texto e imagem, estimulando novas formas de perceber e imaginar não somente a história e seus diversos aspectos, mas também da realidade e do mundo que cerca o leitor (Zimmermann, 2013, p. 124).

Tendo em perspectiva as maneiras pelas quais imagem e ilustração pode se fazer

2 Um conceito da literatura, pode-se caracterizar o nonsense como uma categoria reveladora de uma harmonia consistente com as suas contradições, ou como um jogo lógico, com regras próprias, sendo ainda definido como paradoxal pois possui um estilo característico que joga com as regras do senso comum, ao mesmo tempo que as nega ou inviabiliza, provocando efeitos de incoerência. (Pereira, 2006, p. 2)

presente em um livro ilustrado, é possível encontrar nelas diversas premissas vindas das artes visuais, como atenção à composição, o planejamento da maneira como ela será lida, preocupação com o esquema de cores e formas a ser utilizado e o cuidado com as referências e com a mensagem a ser transmitida são alguns exemplos de elementos que podem ser oriundos das artes visuais em um projeto de ilustração e livros ilustrados. Para além disso, ao transmitir mensagens por meio de texto e imagem de maneira envolvente, o livro ilustrado acaba enriquecendo tanto o acervo visual do leitor, mostrando formas diferentes e criativas de representar e materializar imagens, quanto a sua visão de mundo, ao oferecer novas possibilidades de como entender conteúdos, mensagens e significados para além de leituras mais rasas. Ao estimular o leitor, o livro ilustrado é capaz de criar não somente novas perspectivas, mas também atuar como catalisador criativo, podendo inspirar novas criações, fornecendo uma infinita variedade de elementos para novas combinações e exercitando a capacidade imaginativa do leitor sem limite algum.

As representações visuais derivam-se e ao mesmo tempo interagem de e com as formas de relação que cada ser humano estabelece [...] Estas formas de relação contribuem para dar sentido à sua maneira de sentir e de pensar, de olhar-se e de olhar [...] em constante interação com os outros (Hernández, 2007, p. 31).

Por fim, é relevante destacar formato físico do livro e suas possibilidades de manuseio que, comparado a outras mídias, apresenta características físicas específicas que lhe permitem uma observação pausada. É o leitor que determina o tempo de atenção para cada página, podendo facilmente girar o livro, voltar as páginas, ou mesmo pulá-las, relendo a mesma página muitas vezes e buscando novos sentidos para cada elemento. Ele também permite a leitura compartilhada, a interação da leitura, a criação de novos percursos, que não necessariamente seguem uma numeração das páginas, mas muito mais um interesse por seu desenrolar, pelas surpresas escondidas em suas camadas, pelas descobertas no virar das páginas. Não raro, as crianças pedem que um livro seja lido mais de uma vez, pois a cada leitura, uma surpresa se manifesta, seja no texto ou nas imagens.

LIVRO ILUSTRADO E EDUCAÇÃO RACIAL NO AMBIENTE ESCOLAR

No Brasil, desde os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) dos anos 1990, os livros são sugeridos como um recurso de ensino, e desde a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) de 2017 o livro ilustrado é recomendado para ensino de linguagem artística (Santos, 2018, p. 26). A utilização do livro ilustrado como objeto de apoio na educação possui grande importância desde a criação dos primeiros livros ilustrados, e foi de muita relevância pedagógica tanto para processos de letramento e alfabetiza-

ção quanto para transmissão de ensinamentos morais e cívicos por meio de imagens e palavras. A possibilidade do livro ilustrado em explorar comunicação por texto e imagem também abre espaço para o exercício da imaginação, condição fundamental para o desenvolvimento humano. Para Vygotsky, “a imaginação não é um divertimento caprichoso do cérebro [...], mas sim uma função vitalmente necessária³” (2003, p. 15, tradução das autorias). Ele explica:

A imaginação com base criadora, se manifesta por igual em todos os aspectos da vida cultural, possibilitando a criação artística, científica e técnica (...) tudo o que nos rodeia e foi criado pela mão do homem [...] é produto da imaginação e da criação humana, baseado na imaginação. (Ibid, p. 10, tradução nossa⁴).

Tanto por ser um ambiente de educação quanto por refletir a realidade da sociedade, a escola é um meio social onde estudantes entram em contato com a diversidade, e passam a desenvolver relações com o que é diferente, atribuindo valor e empatizando ou não com o que é percebido como “o outro”. Responsável por preparar o aluno para o desenvolvimento pessoal, para o exercício da cidadania e para qualificação profissional, faz-se perceber o papel que esse ambiente tem ao lidar com a educação étnico-racial. A escola, como reflexo da sociedade, necessita estar ativamente buscando maneiras pelas quais lidar com os conflitos e violências geradas pelo preconceito e, no estudo em pauta, pelo racismo (Barros, 2005, p. 5), compreendendo as maneiras pelas quais ele se apresenta e buscar corrigir ou mitigar os danos causados por essa desigualdade.

A introdução de pautas étnico-raciais nas salas de aula por meio de livros ilustrados também conta com a possibilidade da mediação da leitura, que abre espaço para discussão e reinterpretação dos conteúdos em questão. Neste contexto de estudo, a mediação é tomada como o diálogo feito entre docente, livro ilustrado e estudante, onde os símbolos e significados do livro ilustrado são transmitidos pelo professor compreendidos ou discutidos entre ambos. E mesmo que tais signos possam ser complexos demais para compreensão imediata do aluno, ao conhecê-los ele é capaz de atribuir a eles significados que ele compreenda e, a partir desse momento ele pode reconhecê-los em outras situações e articular eles da maneira que lhe for mais adequada (Santos, 2018, p. 44). Ao incluir a mediação da leitura no processo educativo, é explorada a discussão dos valores e significados sobrepostos incluídos nas obras,

3 “La imaginación no un divertimento caprichoso del cerebro [...] sino como una función vitalmente necesaria.

4 La imaginación, con base de toda actividad creadora, se manifiesta por igual en todos los aspectos de la vida cultural posibilitando la creación artística, científica y técnica. (...) todo lo que nos rodea y ha sido creado por la mano del hombre (...) es producto de la imaginación y de la creación humana, basado en la imaginación

trazendo à luz questões que poderiam passar despercebidas a leitores inexperientes, criando paralelos entre conteúdo do livro e vivência do aluno, apresentando novas ideias e conceitos que enriqueçam o acervo cultural.

Ao ilustrarem personagens negros, autores fazem a escolha (consciente ou não) de apresentar pluralidade na sua obra, e mesmo que a temática do livro não aborde racialidade, ao discutir livros ilustrados e educação racial é fundamental apontar importância e efeito de representações adequadas de personagens negros (Pestana, 2019, p.2). Os autores Emicida e Aldo Fabrini trazem exemplos pertinentes em sua obra, conforme a ilustração a seguir.

Nesse quesito, também se faz importante compreender as consequências de representações inadequadas e a relevância das contribuições do livro ilustrado na educação sobre o racismo. O livro ilustrado se comunica não só por meio de mensagens linguísticas, mas também visuais e simbólicas que podem dialogar diretamente com os contextos dos leitores e causar efeito em suas vivências. Para além disso, compreender o papel do ambiente escolar como base e mediador desse processo educativo expande a compreensão sobre como a educação antirracista tem muito a ganhar sendo aplicada em novas alternativas de comunicação e expressão.

Fig. 3: Página de Amoras, obra de Emicida e Aldo Fabrini, 2019. Fonte: Autor.

Em se tratando de representatividade, é importante que pessoas negras sejam percebidas e entendidas não como os estereótipos das imagens criadas por séculos de racismo e suas consequências, mas como seus próprios indivíduos, dotados de personalidades, maneirismos e vivências para além do aspecto racial e dos preconceitos construídos pela sociedade. Apresentar personagens negras e referências afro-brasileiras em processos educativos por meio de livros ilustrados, quando feito de maneira crítica, trata-se de uma forma de resgatar valor histórico e cultural de parte majoritária da população brasileira, devolvendo auto estima e humanidade a muito negadas (Munanga, 2012, p. 10). E esse processo trata-se, muitas vezes, de atingir também a população não-negra, no intuito de despertar um olhar mais crítico ao contexto dos que os cercam e sensibilizando quanto a comportamentos, falas ou reproduções racistas do seu dia-a-dia.

Ao utilizar o livro ilustrado no processo de educação antirracista, cria-se um canal por onde o aluno pode repensar o seu lugar diante de seu contexto e seu significado. Por meio do letramento racial, proporcionado por mensagens e símbolos presentes em livros ilustrados em um contexto de ensino, o aluno pode obter novas maneiras de reconhecer o valor de sua voz diante dos outros tanto dentro quanto fora da sala de aula, de aprender sobre a cultura que pauta as suas vivências e dos que vieram antes dele, compreender e indignar-se das maneiras pelas quais as violências praticadas e sofridas em contexto de racismo podem afetar suas vítimas, e adquirir mais rudimentos pelos quais ele poderá se emancipar e os que estejam a sua volta. Utilizar livros ilustrados na educação racial vai para além de ensinar a reconhecer atos e situações racistas, é também ensinar a entender, exercitando a comunicação multimodal, subtextos e significados de violência e as múltiplas maneiras pelas quais eles podem se apresentar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir educação antirracista no Brasil, um país que há anos lida com o racismo velado sob o mito da democracia racial, é confrontar séculos de discursos que invisibilizam ou dão força ao racismo, assim o sustentando. Aprender novas maneiras pelas quais reduzir e tratar os danos causados por esse fenômeno é de grande importância, tanto para os jovens que estão sendo ensinados quanto para os meios sociais que eles frequentam, sejam em escalas menores como a sala de aula e suas casas ou em esferas comunitárias maiores. Apresentar e incorporar livros ilustrados no processo educativo, observando-se as representações visuais que lhes compõem a partir de uma análise formal e estética crítica, é apropriar-se maneiras alternativas de comunicar-se em múltiplas camadas de entendimento, e possibilitar uma abordagem mais controlada acerca de uma pauta que necessita delicadeza em sua discussão. Ao trabalhar educação utilizando-se de livros ilustrados a escola se garante não somente

de formas alternativas de dialogar questões raciais com seus alunos, mas também de maneiras de estimular interpretação crítica de conteúdo, seja textual ou visual, permitindo que alunos tenham autonomia ao informarem-se e possuam propriedade em tomar conclusões próprias quanto a pautas que lhes sejam pertinentes.

Falar sobre educação, sobre educar, implica uma busca constante por autoatualização, sobre buscar ensinamentos diversos a transmitir e maneiras alternativas de transmiti-los, e sobre compreender os contextos tanto do educador quanto do educando (hooks, 2013, p. 36). De maneira concordante, o ensino de artes visuais se faz relevante ao provocar curiosidade, gerar inquietação, instigar no estudante outras possibilidades de perceber e experienciar o contexto visual e imagético do qual faz parte, dando-lhe agência e rudimentos no meio que o cerca (Mendonça, 2006, p. 37).

Para o processo educativo, entender o valor de abraçar novas práticas pedagógicas em prol de maior plenitude social é essencial para ensinar sobre liberdade e vivência.

REFERÊNCIAS

BARROS, Zelinda. **Escola, Racismo e Violência**. In: **Projeto Gênero, Raça e Cidadania no Combate à Violência**. NEIM, Universidade Federal da Bahia, p. 1-11, 2005. Disponível em: https://www.academia.edu/download/30985229/Escola__racismo_e_violencia__pg_35-39.pdf

CONCEIÇÃO, Helenise da Cruz; CONCEIÇÃO, Antônio Carlos Lima da. A Construção da Identidade Afrodescendente. **Revista África e Africanidades**. Ano II, n. 8, fev., 2010. Disponível em: https://www.africaeaficanidades.com.br/documentos/Construcao_identidade_afrodescendente.pdf

DEBUS, Eliane. Literatura, Literatura Infantil e Juvenil e a Temática Africana e Afro-Brasileira. In. DEBUS, Eliane. **A temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura para crianças e jovens**. Florianópolis. NUP/CED/UFSC. 2018. p. 27-63.

GOMES, Nilma Lino. Diversidade étnico-racial, inclusão e equidade na educação brasileira: desafios, políticas e práticas. **Revista Brasileira de Política e Administração da Educação**. 2011. Goiânia, v. 27, n. 1, p.109-121, jan./abr., 2011.

HERNÁNDEZ, Fernando. **Cultura Visual, Mudança Educativa e Projeto de Trabalho**. 1ª Edição. Porto Alegre, ARTMED Editora. 2000.

HERNÁNDEZ, Fernando. **Catadores da cultura visual**. Porto Alegre: Mediação, 2007.

HOOKS, bell. **Ensinando a Transgredir: A Educação como Prática da Liberdade**. 1ª edição. São Paulo, WMF Martins Fontes. 2013.

MENDONÇA, João Marcos. **O ensino da arte e a produção de histórias em quadri-
nhos no ensino fundamental**. Tese (Mestrado em Educação) - Universidade Federal
de Minas Gerais. Belo Horizonte, p. 137. 2006.

MUNANGA, Kabengele. Negritude e Identidade Negra ou Afrodescendente: Um Ra-
cismo ao Averso? **III Pensando Áfricas e Suas Diásporas - Encontro de Antro-
pologia e Educação**, Ouro Preto, v.4, n. 8, p. 06-14, 2012. Disponível em: [https://
abpnrevista.org.br/site/article/view/246](https://abpnrevista.org.br/site/article/view/246)

NIKOLAJEVA, Maria; SCOTT, Carole. **Livro Ilustrado: Palavras e Imagens**. 1ª Edi-
ção. São Paulo. Cosac & Naify. 2011.

PESTANA, Cristiane Veloso de Araujo. **A literatura afro-infantil: representação e re-
presentatividade. I Encontro nacional de literatura infantil/juvenil: teorias e prá-
ticas leitoras**, Rio de Janeiro, p.1-19, 2019. Disponível em: [http://www.letras.ufmg.br/
literafro/artigos/artigos-teorico-criticos/1545-cristiane-pestana-a-literatura-afro-infan-
til-representacao-e-representatividade](http://www.letras.ufmg.br/literafro/artigos/artigos-teorico-criticos/1545-cristiane-pestana-a-literatura-afro-infan-til-representacao-e-representatividade)

RAMALHO E OLIVEIRA, Sandra Regina; JARDIM FILHO, Airtón Jordani. Leitura
de imagens, e não só: leitura da vida. **Revista GEARTE**, Porto Alegre, v. 2, n. 2,
Ago., 2015. p. 147-161. Disponível em: [https://seer.ufrgs.br/index.php/gearte/article/
view/53697/34858](https://seer.ufrgs.br/index.php/gearte/article/view/53697/34858)

SALISBURY, Martin. The Artist and the Postmodern Picturebook. In: SIPE, Lawrence
R.; PANTALEO, Sylvia. **Postmodern Picturebooks: Play, Parody and Self-Referen-
tiality**. Nova Iorque. Routledge, 2008. p. 22-40.

SANTOS, Estrela Pereira dos. **A Mediação do Livro Ilustrado de Literatura Infantil:
Ver, Pensar e Fazer Artes Visuais nas Escolas**. 2018. Tese (Mestrado em Educação).
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018, p. 1-174. Disponível em:
<https://repositorio.ufrn.br/jspui/handle/123456789/27239>

SILVA, Flávia Carolina da; PALUDO, Karina Inês. Racismo implícito: um olhar para a

educação infantil. **Revista África e Africanidades**. Ano IV, n. 14/15, Ago./Nov., 2011. Disponível em: <https://africaeafricanidades.com.br/documentos/14152011-19.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2024.

SILVA, Ana Célia da. A desconstrução da discriminação no livro didático. In: MUNANGA, Kabengele (org.). **Superando o Racismo na Escola**. Brasília, MEC/SECAD, 2005. p. 21-37.

SILVA, A. Q.; ROCHA, F. R. L; MARTINS, W. C. L. O uso do blackface como prática pedagógica nos anos iniciais da Educação Básica. **Revista Trabalhos em Linguística Aplicada**. 2022. Campinas, v. 61, n. 1, p.148-162, jan./abr., 2022. Disponível em: <https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/tla/article/view/8662077>

VIGOTSKY, Lev Semenovich. **La imaginación y el arte en la infancia: Ensayo psicológico**. 6. ed. Madrid: Akal, 2003.

ZIMMERMANN, Anelise. Possíveis leituras de extensões da arte nas ilustrações de livros: a Pós-Produção nas imagens de Rébecca Dautremer. **Revista Palíndromo**. 2013. Florianópolis, v. 5, n. 10, p. 123-139, jul./dez., 2013. Disponível em: <https://revistas.udesc.br/index.php/palindromo/article/view/4228/2988>

JOÃO FRANCISCO MAUÉS ARAUJO

Formado em Design pela Universidade Federal de Santa Catarina (2023), atualmente Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UDESC (PPGAV) na linha de ensino das artes visuais, orientado pela Profª Drª Anelise Zimmermann. Entre meus objetos de pesquisa estão ilustração tradicional e digital, storytelling, quadrinhos, concept art e artes visuais, assim como seus aspectos educativos e suas possíveis interpolações com racialidade.

ANELISE ZIMMERMANN

Professora do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais na linha de Ensino, e professora na Graduação do Departamento de Design na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), com estudos voltados aos livros para a infância e ao ensino do desenho. Possui doutorado em Design (UFPE/2016), Mestrado em Artes Visuais (UDESC/2008) e Graduação em Design (UFSC/2001).